

САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА КОМОНИМЛАРНИНГ ЛЕКСИК ТАҲЛИЛИ

Рўзиқул Холиқулович Жумаев

БухДПИ, Бухоро катта ўқитувчи

Аннотация: Ушбу мақолада Садриддин Айний асарларидаги комонимлар уларнинг тарихи, гурўхларга бўлиниши, келиб чиқиши ва аҳамияти илмий-назарий таҳлил қилинган.

Калит сузлар: топоним, комоним, некроним, ойкодоним, Қорасў, Қорақўл, Кўктош, турк, ўзбек ва ҳоказо.

С.Айний асарлари топонимларида ойконимлар салмоқли ўрин тутган. Табиийки, Ўрта Осиё харитасида астионимлардан кўра комонимлар кўп, шунинг учун ҳам адиб асарларида бошқа топонимларга қараганда комонимлар кўпроқ учрайди.

Дарбанд. Бу комоним сўзма-сўз таржимада дар. таж.(форс.) – “ешик” ва банд таж. (“ёпиш” - “ёпиқ эшик”). Аммо бу ном метафорик маънога эга. Бу қишлоқ ҳозир Сурхондарё вилояти ҳудудида жойлашган.

Туркий тилларда бу сўз бир хил маънога эга, гарчи бу тилларда тегишли тушунчалар турлича ифодаланган бўлса-да, ўзбек тилида “ешик” сўзи билан, “ёпиқ” эса ёп сўзи билан, яъни. Эшикни ёп.

Дарбанд топоними, қоида тариқасида, дараларда, икки тоғ оралиғида ёки тоғ тизмасининг қийин қисмларида жойлашган ҳудудларни англатади. Э.М.Поспелов Дарбанд топонимини изоҳлар экан, шундай ёзади: “Шаҳарнинг мавқеи унинг туркий тилда номини белгилаб берди ва эрон тилларда дарбанд атамаси “тоғ довони, дара”, шунингдек, кўрғон, маъноларини билдиради.

Е.Мурзаев Дарбанд сўзини қуйидагича изоҳлайди: “тоғ довони, дара, қалъа (Озарбайжон) тоғ довони, дара, ўтиш (турк): дарбанд “дара”, “тор тоғ довони” (Ўзб.). туркга ланг. (ерондан.); таж. Дарбанд - “дара, тоғлардаги тор йўлак”,

“довон”, “дара”, “қалъа”, “бўғоз” (Розова, 1975; Савина, 1971). Қўшма сўз дар, дер - “ешик”, “чиқиш”, “ўтиш”, “тўхташ”, банд- “тўғон”, “вал”, “тўсиқ”. Дервент - “дара”, “бўрттирма”, “тоғ йўлаги”. (Арабча “тоғ йўлаги”, “ўтиш” сўзларини ҳам эслайлик; “дара”, “чиқиш”, (лит. - “ешик”, “дарвоза”), бу ерда форс ва тожик тилларида юнон дервенида ўзлаштирилган – “дара”).

О. Ғофуров **Дарбанд** сўзини тушунтириб ёзади: Доғистондаги шаҳар ва порт. Бу вақтда Кавказ тизмаси Каспий денгизига яқинлашиб, Эвропа ва Осиё ўртасида фақат тор ўтиш жойини қолдиради. Араблар бу ўтиш жойини Боб-ул-ха-дид “темир-ешик” деб аташган. Арабча номини форс-тожикча **Дарбанд** номининг сўзма-сўз таржимаси деб ҳисоблаш керак. О.Ғофуровнинг бу талқини ишончлироқ кўринади. Бу ном турли фарҳангларда, хусусан, Муҳаммад Ғиёсиддин луғатида ҳам шундай талқин қилинган.

Деҳан Гулобиён. Гулобиён - Бухоро яқинидаги аҳоли пункти номи. 1. Икки тожикча гул ва об “сув”, “шарбат” сўздан иборат бўлиб, сўз ясовчи қўшимча – ва формантли – ён; атиргул суви деб талқин қилиш мумкин бўлган комонимдир. Гулоб сўзи эрон тилида сўзлашувчи қабилалар яшаган шарқ мамлакатларида қадим замонлардан бери кенг тарқалган. Бу сўз хушбўй қизил атиргул ва шакардан тайёрланган ширин ичимликга ишора қилади. Тайёрланиш усули Муҳаммад Ғиёсиддин луғатида арабча “Жаллоб” номи қўшилганда тасвирланган. 2. Фақат Муҳаммад Ғиёсиддин луғатида гулоби сўзи қуйидагича берилган ва изоҳланган: “**Гулобӣ** навъе аз шишаи кўчаки мудаввар ва рангину мунаққаш бошад” (аз Мусталаҳот).

Кўриниб турибдики, бу комоним ўз аҳолисининг касби билан боғлиқ. Эҳтимол, бу қишлоқ аҳолиси гулоб ичимлик ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланган ёки шиша идишлар ясаган ва бу уларнинг яшаш жойининг номида ўз аксини топган.

“Ичимлик” маъносидаги **гулоб** сўзи тожик-форс мумтоз шеърлятида кенг қўлланилади. 3. Гулоб юрак-қон томир касалликларига даво ва “кўз ёшлари” мажозий маъносини ҳам.

Бу маъноларга қўшимча равишда тожик тилининг баъзи шеваларининг сўзлашув нуткида **гулобӣ** сўзи пушти маҳаллий олма навларидан бирини ҳам билдиради.

Сари жўй маҳаллий номи икки апеллативдан тузилган 1. **Сар** (тож.) а) “бошланиш; манба; б) чўкки, марра ”(Яғноб, Сўғддан..) “бош; юкори; бошлаш. 2. – ариқ. Э.М. Мурзаев луғатидаги иккинчи компонент. “**жўй, жў**(тож.) - ариқ,” деб изоҳланади. Туркман джоя- “арик”, “суғориш учун ариқ”, “узумзорлардаги суғориш тармоғи (М.Телдихонова маълумоти);” форсча **чўй, чўйоб, чўб**- “арик”, “суғориш канали”, “дарё”, “оқим”, “тўшак”; афг. жувар- “сув омбори”, “ҳовуз” [299, 181-бет].

Бу комоним сой (арик), ариқ бошида ёки яқинида жойлашган шундай ҳудудни билдиради.

Бу иккала **сар** ва **жўй** апеллативлари тожик тилида сўз ясашда, жумладан, топонимикада кенг қўлланилади. **Сар** апеллативи одатда топонимикада метафора ролини ўйнайди.

Яккабоғ ҳақиқий топоним бўлиб, денотати Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилоятидаги **Шахрисабз** шаҳрининг жануби-шарқида жойлашган. Комоним икки тожикча ўзакдан иборат: **як/ка** - “ёлғиз”, **боғ** – “боғ”, биргаликда ҳарфларни билдиради. Иккинчи компоненти “боғ” бўлиб, у апеллатив сифатида бутун эрон топонимиясида кенг қўлланилади.

Хулоса қилиб айтганда, Садриддин Айний асарларида Ўрта Осиёдаги комонимлар, жой номлари ва уларнинг келиб чиқиши, тарихи, асарларидаги қаҳрамонларнинг шу жой номлари билан боғлиқ воқиа ҳодисалар ҳақида фикр-мулоҳаза юритилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гафуров О. Шарҳи исму лақабҳо. – Душанбе: Ирфон, 1981.160 с.
2. Айний Садриддин. Куллиёт. Ҷ.6, Душанбе, “Ирфон”, 1966, с. 7–191.
3. Досмухамедов Х.Д. Легенда о постройке медресе Когельташ в Бухаре.- – Тошкент: Фан, 1927.193-196 с.

4. Гафоров Р. Нависанда ва забон. – Душанбе: Ирфон, 1977.206 с.
5. Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Ҷ.7, Душанбе, “Ирфон”, 1966, с. 7–191.